

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of

EXPERIMENTAL

Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4-СОН

АПРЕЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Ї-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-Ї, НОМЕР-4

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-Ї, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-4>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Физика-математика фанлари

ТУРАХОДЖАЕВА Фазилатхон Надыровна

*Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А.Арифова
докторант базовой докторантуры*

ТАЖИБАЕВ Илхомжон Иброхимжанович

*Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А.Арифова
ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н., PhD*

ТУРГУНБАЕВ Абдор Юлчиевич

*Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А.Арифова
младший научный сотрудник*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875435>

КРИСТАЛЛООБРАЗОВАНИЕ В БАКТЕРИАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ КАК СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются повышение механических свойств строительно-конструкционных объектов посредством способности микроорганизмов к образованию кристалла, механизмов их осаждения и увеличение по объёму в цементном растворе. Согласно проведенным научно-исследовательским работам, бетон с добавлением кристалл образующей биомассы даёт наилучший результат по сравнению с традиционным методом цементирования. Утверждается, что способность образования кальцит кристаллов бактериальными добавками стали основными ключевыми агентами при повышении бетонной прочности усиливая их сейсмостойкость.

Ключевые слова: кристаллообразование, бактериальная суспензия, бетон, повышение прочности, микроорганизмы, посев, культура.

ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА БОҒЛОВЧИ АГЕНТИ СИФАТИДА БАКТЕРИАЛ СУСПЕНЗИЯДА КРИСТАЛЛ ҲОСИЛ БЎЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада микроорганизмларнинг кристалл ҳосил қилиш хусусияти орқали қурилиш объектларининг механик хусусиятларининг ошиши, уларни чўкмага тушиш механизмлари ва цемент эритмасида ҳажмий катталашуви ўрганилди. Амалга оширилган илмий-тадқиқот натижалариги кўра, кристалл ҳосил қилувчи биомасса қўшилган бетон анъанавий бетон қориш усулига нисбатан энг яхши натижани берди. Бактериал қўшимчаларнинг кальцит кристаллар ҳосил қилиш қобиляти бетон мустаҳкамлигини оширишда, уларнинг зилзилабардошлик хусусиятларини оширишдаги асосий агент сифатида хизмат қилиши келтириб ўтилди.

Калит сўзлар: кристалл ҳосил бўлиши, бактериал суспензия, бетон, мустаҳкамлик, микроорганизмлар, экиш, маданият.

CRYSTAL FORMATION IN BACTERIAL SUSPENSION AS A BINDING AGENT FOR INCREASING THE MECHANICAL PROPERTIES OF CONSTRUCTION OBJECTS

ANNOTATION

The article discusses the increase in the mechanical properties of construction and structural objects through the ability of microorganisms to form a crystal, the mechanisms of their deposition and an increase in volume in cement mortar. According to the research carried out, concrete with the addition of crystal-forming biomass gives the best result compared to the traditional method of cementing. It is claimed that the ability of calcite crystals to form bacterial additives have become the main key agents in increasing concrete strength, enhancing their seismic resistance.

Key words: crystal formation, bacterial suspension, concrete, strength enhancement, microorganisms, sowing, culture.

В мире существуют различные виды микроорганизмов начиная от бактерии заканчивая грибов. Правильно выбранный вид микроорганизма, при совершении некой цели, может открыть невероятные открытия в мире науки и инновации. Авторы данной статьи провели научно-исследовательские работы про повышение механических свойств бетона на сжатие. В сегодняшний день бетон является самым распространенным материалом на земле после воды [1].

Так как бетон набирает необходимую прочность во время процесса твердения [2].

Поэтому очень важно определять с высокой точностью значение прочности этого материала перед использованием изделий в строительстве. Для повышения прочности строительных объектов, в мире существуют различные технологии и вяжущие добавки, разрабатываемые продвинутыми учеными из разных отраслей науки и техники [3].

Материалы и методы. В качестве микроагентов, при разработке технологии повышения прочности строительных объектов, были выбраны различные виды бактериальных колонии из самого состава строительных материалов.

Литературный обзор. Ряд бактерий, которые можно обнаружить в почве, песке и природных минералах, обладают способностью выделять карбонат кальция как в естественных, так и в лабораторных условиях. Гидролиз мочевины с помощью фермента уреазы является самым простым из всех механизмов осаждения выработанного микроорганизмами кальцита (MISP) [4].

Наиболее подходящим способом их получения является гидролиз мочевины, поскольку он сопровождается подщелачиванием окружающей среды. Исходя из этого можно сказать, что такие бактерии действуют как катализатор реакции гидролиза мочевины. Такими бактериями считаются уреазоактивные бактерии. Способность расщеплять мочевины широко распространена среди бактерий, обитающих в почвах и подземных системах [5].

Установлено, что в высокощелочной среде способны выживать штаммы бактерий рода *Bacillus*, которые обычно образуют споры в виде приспособленных к определенным условиям клеток, выдерживающих высокие напряжения, спровоцированные механическими и химическими факторами. Кроме того, эти споры проявляют низкую активность метаболического обмена и имеют чрезвычайно длительный жизненный цикл. Известны виды, споры которых жизнеспособны до 200 лет [6].

Бактериальные поверхности играют основную роль в осаждении кальция. При нейтральном значении pH благодаря наличию нескольких отрицательно заряженных групп положительно заряженные ионы металлов могут прикрепляться к поверхности бактерий, способствуя гетерогенному процессу зародышеобразования. Как правило, карбонатные осадки развиваются на внешней поверхности бактериальных клеток с последующим отслоением [7], поэтому бактерии могут быть встроены в растущие кристаллы карбоната.

Таким образом, большинство представляющих интерес бактериальных агентов, предположительно должны быть аэробными спорообразующими бактериями рода *Bacillus* [8].

Из ранее опубликованных литературных данных следует, что в костных материалах чаще всего использовали утилизирующие мочевины бактерии видов *S. pasteurii*. Исходя из этого можно сделать вывод, что выбор микроорганизмов играет первостепенную роль в повышении эффективности при восстановлении твердых материалов [9].

Результаты. Исследовательской группой института ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А.Арифова при Академии наук Республики Узбекистан для исследования данной работы выбран бактерии родом *S. pasteurii*, *S. ureae* и *B. thuringiensis*. После выделения бактерии из соответствующих источников, а именно из цемента и песка, выполнен этап выделения культуральных клеток на питательные агаризованные среды.

Для этого культуры выращивали на жидкой питательной среде, состоящей из 8 г/л питательного бульона (5 г/л пептона и 3 г/л экстракта мяса) при рН 7. В каждую питательную среду добавляли 10 г/л $MnSO_4 \cdot H_2O$ для усиления спорообразования выращиваемых культур. Все жидкие питательные среды стерилизовали в автоклаве в течение 20 мин при 120 °С при давлении 1,0 атм. С целью определения перспективного вида микроорганизмов, имеющиеся способность производить кристаллы кальцита осуществлено суспендирование естественных образцов бактериальных клеток в стерильном физиологическом растворе (9 г/л NaCl). При этом раствор было разбавлено соответствующим образом и высеяно на агар, содержащий 3 г/л питательного бульона, 20 г/л мочевины, 2,12 г/л $NaHCO_3$, 10 г/л NH_4Cl . Образование кристаллов наблюдали на 7-й и 14-й день. На рис.1 показан результат образовавшихся кристаллов после улетучивания физиологического раствора (9 г/л NaCl).

Рис.1 Образовавшиеся кристаллы кальцита после улетучивания NaCl

В итоге было определено, что явные кристаллы были образованы из культуральных клеток бактерии рода *Sporosarcina*.

Результаты исследования. Авторы данной статьи измерили бетонный состав традиционного цементирования и сравнили с разрушающим методом контроля, а именно на гидравлическом прессе.

Установлено, что традиционный способ цементирования бетонных изделий выдерживают 5,62 ГПа, после чего настоящие авторы пришли к выводу усовершенствования прочности бетонных изделий безвредным и мало затратным методом. Данным направлением был выбран биологический способ упрочнения бетонных конструкций, а именно бактериологическим способом повышения качества цементирования.

Рис.2 Относительное механическое прессование бетонных образцов

Количество жизнеспособных микроорганизмов определяли путем посева разбавленной взвеси клеток на пластину с питательным агаром и мочевиной. Количество термостойких спор рассчитывали путем посева после нагревания при 65 °С в течение 15 и 45 мин. На основе данных, установлено, что биологический способ повышения цементирования бетонных изделий выдерживают 8,9 ГПа.

Обсуждения. Таким образом, было определено, что из всех семейств бактерии именно *Sporosarcina* выражает свою способность выработыванию осадка кальция карбоната путем явного проявления образования кристаллов. Данные кристаллы являются подтверждающим агентом для повышения механических свойств строительных объектов, а именно бетона, что и обуславливается выдерживанием силы на сжатие на 8,9 ГПа. В дальнейшем, можно рассматривать и другие виды бактерии, способные образовать кристаллы кальцита с последующим образованием осадка кальция карбоната с целью разработки бактериальной суспензии на существующих трещин.

Заключение: Новейшая разработка по повышению прочности строительных объектов на основе кристаллообразующих бактерий, безусловно увеличит срок годности строительных объектов. Предотвращаться образование трещин путем применения данной бактериальной суспензии при стройке фундаментов.

Благодарности: Авторы данной статьи проявляют благодарность Ташкентскому государственному техническому университету и Ташкентскому архитектурному институту.

СНОСКИ

1. Betts M. Global Construction Perspectives (Firm); Oxford Economics (Firm) A global forecast for the construction industry over the next decade to 2020 // Global construction 2030. 2018.
2. Копылов В.А. Лечение открытых переломов конечностей с использованием метаболитов *bacillus subtilis* 804, содержащих фактор роста фибробластов/ Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Оренбург – 2017
3. <https://gcesp.ru/blog/opredelenie-prochnosti-betona>.
4. Li X. Y. Influence of loosely bound extracellular polymeric substances (EPS) on the flocculation, sedimentation and dewaterability of activated sludge / X. Y. Li, S. F. Yang // Water Research. – 2007. – Vol. 41 (5) – P. 1022–1030.
5. Montgomery R. A. Multi-purpose canister storage unit and transfer cask thermal analysis / R. A. Montgomery, K. A. Niemer, C. N. Lindner // American Society of Mechanical Engineers, Heat Transfer Division, (Publication) HTD. – 1997. – 350. – P. 45–54.
6. Работнов Ю. Н. Введение в механику разрушения / Ю. Н. Работнов. 2-е изд. – М.: Либроком, 2009. – 82 с.
7. Jonkers H. M. At two component bacteria based self-healing concrete / H. M. Jonkers // Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II. – 2009. – № 3. – P. 215–220.
8. Мартусевич А.К., Зимин Ю.В. Роль физико-химических процессов в системе «микроорганизм - человек» // Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 2008. №3
9. Turakhodjaeva F., Methods to Improve the Mechanical Properties of Biomass//Processing and Fabrication of Advanced Materials –XXVII. Jonkoping, SWEDEN, 27-29 may 2019, pp.396-403.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-4

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz